

Тетяна Шершова
доктор філософії з культурології
Полтава, Україна

КУЛЬТУРОЛОГІЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ

Анотація. У статті розкрито сутність традиційних теоретико-методологічних орієнтирів у культурологічних дослідженнях, які постійно урізноманітнюються та набувають нових змістовних характеристик в умовах зміни парадигми гуманітарного пізнання. Розглянуто основні методи, що використовуються в сучасній культурології. Простежено передумови формування культурологічного підходу (методу) до наукового пізнання культури.

Ключові слова: метод, методологічні орієнтири дослідження, культура, методологія.

Abstract. The article reveals the essence of traditional theoretical and methodological guidelines in cultural studies, which are constantly diversifying and acquiring new meaningful characteristics in the conditions of a paradigm shift in humanitarian knowledge. The main methods used in modern cultural studies are considered. The prerequisites for the formation of a cultural approach (method) to the scientific knowledge of culture are traced.

Key words: method, methodological benchmarks of research, culture, methodology.

Постановка проблеми та її актуальність. Між культурою, освітою та наукою давно існують інтегративні зв'язки, які створюють міцний фундамент для відродження української держави. Вивчення українського суспільства є важливим завданням сьогодення, а методологічна база культурології уможлиблює розуміння значущості феноменів України та українці. Нові реалії актуалізують пошук концептуальних і методологічних векторів наукової рефлексії культурологічної освіти. Актуальність визначається поширеним попитом на пошук нових аспектів методологічних засад культурології не лише серед культурологів, але й представників інших сфер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі актуалізувалася дискусія щодо основ методології наукових досліджень. Найґрунтовніші дослідження проведені З. Каменським, В. Ковальчук, А. Моїсеєвою, А. Філіпенко. На фоні загальних проблем методології, культурологічна методологія вирізняється з-поміж інших наук, тому що займається вивченням феномену культури. Питанням методології культурології присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних учених: О. Антонюк, П. Герчанівської, М. Кагана, О. Кравченка, О. Овчарук, Н. Ромах, Ю. Сабадаш, О. Садохіна, Л. Стародубцевої, В. Шейка та ін. Незважаючи на ґрунтовні дослідження в цій царині, методологічний ракурс культурології потребує кореляції. Дослідники розглядають принципи та методи парадигми культурології, аналізують їх становлення та розвиток, здійснюють наукові пошуки нових аспектів методологічних засад культурології.

Мета статті – розкрити сутність методологічних орієнтирів у культурології.

Виклад основного матеріалу. Культурологія своїми витокami сягає періоду античності, коли Геродотом було здійснено перші описи країн та народів, їх звичаїв і вірувань. Римські історики продовжили цю традицію, оскільки знайомство з іншими культурами мало велике значення для управління державою. В Середньовіччі традиція вивчення інших культур дещо втратилась, проте мандрівники, що подорожували до країн Сходу у своїх звітах описували культуру інших країн і вже у XVIII столітті поширюється потяг до вивчення народної культури. Це призвело до накопичення знань про культуру та вимагало теоретичного переосмислення.

У XIX–XX ст. продовжується накопичення емпіричних знань про культуру, зокрема в історичній площині. У цей період головними парадигмами культурологічного пізнання виступають: еволюційна (Л. Морган, Г. Спенсер, Е. Тейлор), психологічна та психокультурна (В. Вундт, Р. Бенедикт, М. Мід та інші), знаково-символічна парадигма та структурна антропологія (Е. Кассіер, С. Лангер, К. Леві-Строс). Сучасна культурологія представлена культурно-антропологічним підходом.

Сутність методології культурології трактується неоднозначно та представляє собою складне й багатовимірне явище. Як і будь-яка інша наука, культурологія адаптує методологію до свого предмету, тобто до системного осмислення феноменів культури, пізнавальних методів і установок, моделей та традицій, які оточують концепт «культура» [2, с. 9].

Культурологічна думка не обмежується чітко окресленими підходами до культури. Вона інтегрує загальнонаукові та спеціалізовані методи наукового пізнання історії, психології, соціології, мистецтвознавства, антропології та релігієзнавства. Сучасна культурологічна думка має у своєму арсеналі різноманітні методи, які мають історичну доцільність. Методологічний апарат культурології ґрунтується на класичних (традиційних) філософських методах і новітніх методологіях, зокрема семіотичній та синергетичній. Структура семіотичного аналізу складається зі знаково-символічного (вербальні та невербальні тексти культури), комунікативного (ідеологічні та ментальні риси культури) та генетичного (архетипи культури) рівнів.

Методологічними домінантами сучасної культурології є історична – «new history», еко-історія, мікро- та макроісторії; нова гуманітаристика, основою якої є філософсько-методологічний досвід XX століття, герменевтична методологія та їх синтез. Розглянемо провідні методи, що використовуються в культурологічному дискурсі.

Історичний метод – відомий також як компаративний, залишається актуальним і сьогодні, оскільки торкається історичної свідомості та розкриває нові можливості для дослідження культур різних народів у різні історичні періоди. Іншим, універсальним методом, яким користується культурологія, є діалектичний метод. Він дозволяє досліджувати культурні поняття та категорії в їх динаміці. Різновидом історичного методу є еволюційний метод, який передбачає єдність людського роду та спорідненість народів у

процесі формування культурних цінностей, що підтверджується формами функціонування культур.

У культурологічних дослідженнях часто фігурує функціональний (антропологічний) метод, основою якого є розуміння культури як біологічної природи людини, адаптованої до умов навколишнього середовища [3, с. 187–188]. Тобто переосмислюється адаптація людства крізь парадигму соціального буття. Своєрідність культуротворчих процесів, їх національну відмінність досліджують за допомогою етнопсихологічного методу. Системний метод припускає вивчення «повторювальних процесів у культурі того чи іншого народу» [1, с. 160].

Вагомий внесок у формування методології культурології як науки здійснив В. Шейко, наукові розвідки якого дозволили сформулювати концептуальні засади культурології та її методологічні основи. Численні публікації, серед яких монографії, підручники, наукові статті дозволили виокремити «Культурологічний підхід (метод), сформований у межах науки про культуру» [4; 5, с. 29].

Методологічні засади культурології дозволяють розкрити сутність та особливості національної культури. Вона охоплює систему різноманітних форм національного життя, серед яких – географічні, господарські, побутові, ідеологічні, державно-правові та релігійні чинники. Концептуалізація сучасної методології доводить, що саме вона визначає стратегію наукового пізнання, а методологічне знання є орієнтиром дослідницького пошуку.

Висновки. Отже, методологія культурології формувалася на межі різних напрямів, тому, окрім власного теоретико-методологічного потенціалу, включає в себе пізнавальні можливості інших наукових методів, підходів і методик. Культурологія поєднує в собі різні рівні та явища культури, знаходить у них загальний ціннісний зміст. Для цього потрібно використовувати спеціальні методи та підходи, формувати такий методологічний інструментарій, який би сприяв закономірному розвитку науки в цілому. Перспективними подальших досліджень мають охоплювати питання конкретизації методологічних орієнтирів у культурології з позицій міждисциплінарного підходу.

Список використаних джерел

1. Конох М. С. Розгляд різновидів соціально-психологічної антропології в руслі проблеми філософії освіти. *Мультиверсум: філософський альманах*. 2004. № 42. С. 154–165.
2. Стародубцева Л. В. Методологічні проблеми методології : Навч.-метод. посібник для студ. спеціалізації "Культурологія". Харк. держ. акад. культури. Харків : ХДАК, 2005. 76 с.
3. Федь В. А., Ликова С. С. Методологічний апарат культурології та перспективи його застосування в розв'язанні проблеми культури творчості. *Молодий вчений*. № 9 (49). 2017. С. 186–190.
4. Шейко В. М. Методологічні засади культурології: історіографічний аспект. *Культура України*. 2022. Вип. 75. С. 7–15.
5. Шейко В. М., Богуцький Ю. П., Кушнарєнко Н. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства : навч. посіб. Харків : ХДАК, 2016. 330 с.